

УДК 347.73

Бортняк Валерій Анатолійович –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного та міжнародного права
Навчально-наукового гуманітарного інституту
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

Valeriy A. Bortnyak –

candidate of juridical sciences, associate professor,
assistant professor of the department
of constitutional and international law
Educational and Humanitarian Institute
V.I. Vernadsky Taurida National University
(33 Ivana Kudri Street, 01042, Kyiv, Ukraine)

Формування та становлення системи державного фінансового контролю в Україні

У статті доводиться, що нині організація формування системи ДФК в Україні є незадовільною, що зумовлено негативним впливом численних об'єктивних і суб'єктивних чинників. Так, серед найбільш проблемних питань у цій сфері те, що в наявності не лише розрізненість зовнішнього і внутрішнього ДФК, їх відомча закритість, а й штучне протиставлення різних контролюючих органів на фоні відсутності однозначного тлумачення їх повноважень і належної узгодженості і координації дій. Формування цілісної системи ДФК, має базуватись на змішаній моделі її організації, імплементації й інтеграції її окремих елементів і підсистем.

Ключові слова: система державного фінансового контролю, організація, функціонування, зовнішній та внутрішній державний фінансовий контроль.

В статье доказывается, что в настоящее время организация формирования системы ДФК в Украине является неудовлетворительной, что зумовлено негативным влиянием многочисленных объективных и субъективных факторов. Так, среди наиболее проблемных вопросов в этой сфере, что в наличии не только разрозненность внешнего и внутреннего ДФК, их ведомственная закрытость, но и искусственное противопоставление различных контролирующих органов на фоне отсутствия однозначного толкования их полномочий и надлежащей согласованности и координации действий. Формирование целостной системы ДФК, должна базироваться на смешанной модели ее организации, имплементации и интеграции ее отдельных элементов и подсистем.

Ключевые слова: система государственного финансового контроля, организация, функционирование, внешний и внутренний государственный финансовый контроль.

V.A. Bortnyak Formation and Establishment of the System of State Financial Control in Ukraine

The need today is to develop an effective system of state financial control. Nowadays it is quite important and topical issue of development and formation of integral system of state financial control in Ukraine, without solution of which it is essential to increase production efficiency, competitiveness of basic industries of the national economy, to solve problems of vital functions of the state, to reduce the shadow economy and corruption. It is proved that the organization of the State Financial Control system in Ukraine is unsatisfactory, due to the negative impact of many objective and subjective factors. Thus, among the most problematic issues in this area is that the presence of not only the fragmentation of external and internal the State Financial Control their departmental secrecy, but also artificial opposition of different supervisory authorities In the absence of a clear interpretation of their powers and proper coherence and coordination it is hard to identify their powers. Formation of the State Financial Control integrated system should be based on a mixed model of organization, implementation and integration of its individual components and subsystems.

A significant drawback of the existing mechanism of interaction of the State Financial Control bodies in Ukraine is what it is designed for its one-off episodes and does not include regular information exchange. A low level of information and communication support for the formation of the State Financial Control system is clearly evident.

It is essential to say that now the organization of the formation of the State Financial Control system in Ukraine is unsatisfactory due to negative impact of numerous objective and subjective factors. So, among the most pressing issues in this area is that there is not only a difference in external and internal state financial control, their departmental closure, but also artificial opposition of different control bodies on the background of a lack of clear interpretation of their authority and the proper coherence and coordination of actions.

Keywords: *system of financial control, organization, operation, external and internal state financial control.*

Постановка проблеми. Потребою сьогодення є формування дієвої системи державного фінансового контролю. Сьогодні доволі важливим і актуальним є питання розбудови і становлення цілісної системи державного фінансового контролю в Україні, без вирішення якого неможливо підвищити ефективність виробництва, конкурентоспроможність базових галузей національної економіки, розв'язати проблеми життєдіяльності держави, знизити рівень тінізації економіки і корупції.

Аналіз досліджень і публікацій. Питанням формування та становлення системи державного фінансового контролю в Україні присвячено праці багатьох вітчизняних науковців: О. Барановського, М. Білухи, Ф. Бутинця, О. Василика, І. Ващенко, І. Дрозд, В. Мамишева, В. Мельничука, Н. Рубан, Л. Савченко, В. Симоненка, І. Стефанюка, В. Шевчука та ін.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Незважаючи на широкий спектр наукових досліджень у даній сфері, завжди актуальними залишаються питання формування та становлення системи державного фінансового контролю в Україні, а також визначення поняття та сутності контролю за фінансовою діяльністю держави, а також його здійснення та роль у формуванні фінансової політики держави.

Мета дослідження полягає у розробці пропозицій щодо формування ефективної системи державного фінансового контролю.

Виклад основного матеріалу. Сторінки історії формування системи фінансового контролю в Україні наведено у роботах [1, 2]. Так, в Україні перший орган державного контролю було створено 2 квітня 1918 р., як відділ контролю, що згодом був перетворений на

Секретаріат Державного контролю, а потім у комісаріат Державного Контролю УРСР (НКДК). До його складу спочатку входила і заснована в січні 1919 р. Верховна соціалістична інспекція, яка на початку травня 1919 р. виділилася з НКДК у самостійний Народний комісаріат радянської соціалістичної інспекції (НК РСІ).

Народний комісаріат Державного контролю був компетентним з наступних питань: загальної, фінансово-промислової, адміністративно-освітньої, військової діяльності, а також землеробства, транспорту і зв'язку. Проводив цю роботу НКДК шляхом попередньої, фактичної і наступної ревізій. Він перевіряв кошториси та господарсько-оперативні плани, грошовий обіг та обіг матеріальних цінностей, здійснював нагляд за правильністю рахівництва і звітності. До компетенції НКДК входила також боротьба з усілякими недоліками і зловживаннями. Органи Держконтролю багато уваги приділяли удосконаленню ревізійної роботи, намагаючись підвищити її ефективність.

25 лютого 1920 року Український уряд видав розпорядження "Про реорганізацію всіх установ Державного контролю на Україні", яким розповсюдив дію "Положення про Робітничо-селянську інспекцію РФСР" в Україні. Всі установи Державного контролю УРСР були перетворені на єдиний орган соціалістичного Державного контролю - Всеукраїнську робітничо-селянську інспекцію, яка мала залучати до своєї роботи широкі верстви робітників і селянської бідноти. В губерніях і повітах були утворені відділи РСІ, у волостях - осередки сприяння Робітничо-селянській інспекції.

Відділи губінспекцій, які існували в 1920 році, не були об'єднані в галузеві групи, а їх велика кількість значно ускладнювала

управління ними. Інспекційні відділи, не маючи чітко розроблених планів роботи, намагалися контролювати всю діяльність органів державного апарату і через це не мали змоги глибоко аналізувати найбільш важливі на той момент питання. Тому на початку 1921 року значно спрощується структура апарату губернської РСІ, в якій утворено чотири відділи: загальний, культурно-адміністративний, фінансово-економічний і бюро скарг. На губернські РСІ покладалися функції ревізії і контролю за діяльністю всіх губернських радянських установ і управління роботою повітових РСІ.

Вдала спроба створення органу незалежного фінансового контролю - Інституту державних бухгалтерів-експертів (ІДБЕ) належить вже до періоду НЕПу. В цей час спостерігається чергове зростання в економіці і робляться спроби створення ринкових відносин. Наслідком цього стала поява самостійних органів контролю. ІДБЕ створений в 1924 р. з метою сприяння правильному веденню обліку і звітності на державних, концесійних, змішаних, кооперативних, громадських і приватних підприємствах та державних установах, а також надання висновків з різного роду питань обліку та звітності.

В період індустріалізації країни і початку колективізації сільського господарства головне місце в діяльності держави посіли питання управління народним господарством, планування і фінансування будівництва індустріальних підприємств тощо. Нові історичні умови поставили і нові завдання перед органами державного контролю. У зв'язку з цим 23 січня 1929 р. було затверджено нове Положення про народний комісаріат Робітничо-селянської інспекції УРСР, в якому уточнювалось завдання, права і обов'язки РСІ відповідно до вимог часу. Це положення діяло до 1934 р. За весь цей період головними завданнями діяльності РСІ було удосконалення державного апарату, боротьба з бюрократизмом, безгосподарністю, нагляд за виконанням рішень партії та уряду і за додержанням законності.

В 1934 році замість єдиного контролюючого органу ЦКК - РСІ було створено Комісію партійного контролю при Держконтролі СРСР. Це стало початком відмежування народних мас від роботи в контролюючих

органах. Положенням Комісії радянського контролю (1934 р.) скасовувалась розгалужена мережа груп сприяння органам Держконтролю.

На початку двадцятих років починають створюватися контролюючі служби при фінансових органах. У зв'язку з тим, що органи Робітничо-селянської інспекції основну увагу надавали ревізійно-інспекційним обстеженням відповідно до планів, затверджених урядом, для проведення ревізій безпосередньо на підприємствах і установах, в складі Наркомфіну постановою уряду від 23 жовтня 1923 р. було створено Фінансово-контрольне управління, яке мало великий штатний апарат. Органи Державного фінансового контролю знаходились при фінорганіах і підпорядковувались в центрі безпосереднього наркомату, а на місцях - керівникам фінорганів. Вони мали свої кошториси, використання коштів по яких перевіряла РСІ.

Наприкінці 1932 - на початку 1933 рр. Фінансово-контрольне управління перетворилось на фінансово-бюджетну інспекцію, яка проіснувала до 1937 р. В жовтні 1937 р. в складі Наркомфіну СРСР починають створюватися спеціальні Контрольно-ревізійні управління. Положення про це управління було затверджено урядом країни. Контрольно-ревізійне управління (КРУ) мало право проводити документальні ревізії, всіх наркомів, відомств, організацій, закладів і виробництв.

Апарат був централізованим, ревізорів в радянських республіках, керівників ревізійного апарату в областях, автономних республіках, великих містах призначало і звільняло Контрольно-ревізійне управління Наркомфіну СРСР. Фінансування всього апарату КРУ здійснювалось за рахунок загальносоюзного державного бюджету. Таким чином, існувала потужна система тотального контролю в основі якої було прагнення міністерств і відомств і в цілому партії і держави вирішувати все зверху, контролювати всі дії підприємств і організацій. Це визначало направлення контролю на те, щоб проводити якомога більше різноманітних перевірок і обстежень [3].

В незалежній Україні система контролю сформувалася фактично на фундаменті командно-адміністративного устрою, де через сильну централізацію управлінських структур увага зосереджувалася на політичних функціях

контролю і його масовості, що негативно позначалося на компетентності та об'єктивності. В результаті цього об'єкти управління поступово стали відходити від реального контролю, а процес контролю ставав все більш формальним, що передусім, позначилося на темпах розвитку економіки. В умовах ринкових відносин стали формуватися нові органи державного контролю. Тільки в останні роки були створені Рахункова палата Верховної Ради України, Міжвідомча комісія з питань демонополізації економіки, Ліцензійна палата, Державне казначейство України тощо [4, с. 61].

Нові законодавчі та інші правові акти значно обмежили державний контроль за господарською діяльністю підприємств, організацій і установ, а в окремих сферах взагалі виключали можливість його застосування, що призвело до різкого скорочення відомчого контрольно-ревізійного апарату.

Проте, не дивлячись на прийняті закони, укази і постанови з питань перебудови системи управління, в тому числі й контролю, відсутність стратегії реформування органів контролю, непослідовність дій і прямі помилки не дозволили створити ефективно функціонуючу в умовах переходу до ринку державну систему фінансового контролю в Україні. В перехідний до ринкової економіки період створювались нові контрольні органи, положення про які не завжди повно і чітко визначали їх функції. В той же час продовжували діяти раніше існуючі контролюючі служби, положення про які не оновлювались.

В процесі розвитку системи державного фінансового контролю в Україні можна виділити три основних етапи [5]:

- етап становлення (1990-1997 рр.), протягом якого сформовані базові умови для створення системи державного контролю та мережі контролюючих органів, досягнуте конституційне та законодавче закріплення правових гарантій їх діяльності, започатковане розмежування контрольних повноважень між органами державної влади і місцевого самоврядування, утворено структуру незалежного контролю, організовано кадрове, інформаційне, методичне та інше забезпечення контрольної системи;

- етап інституційного розвитку (з 1998-2005 р.), який передбачає заходи щодо

реформування та подальшого розвитку контролюючих інституцій у державній сфері та громадянському суспільстві, оптимізація та підвищення їх ефективності в ході реалізації парламентської, адміністративної, судової, муніципальної реформ та реформування громадського суспільства.

- етап гармонізації з європейськими нормами, що передбачає становлення державного внутрішнього фінансового контролю (ДВФК) відповідно до принципів системи фінансового контролю ЄС (з 2005 р.), згідно з планом заходів з реалізації Концепції розвитку ДВФК, затвердженої розпорядженням Кабінету міністрів України від 24.05.05 №158, визначено конкретні заходи нормативно-правового і методологічного, організаційного, кадрового та інформаційного забезпечення розвитку ДВФК в Україні.

Система контролю розвивалася і продовжує розвиватися в Україні, як правило, екстенсивним методом, тобто шляхом формування нових органів державного контролю. Реалізація другого етапу передбачала завершення процесу становлення контролю та окреслює перспективи подальшого розвитку і удосконалення системи контролю в Україні, а саме:

- створення підрозділів фінансового контролю у складі існуючих судів або спеціальних фінансових судів в структурі судової гілки влади з метою завершення формування системи державного контролю;

- розробка та практичне впровадження інфраструктури муніципального контролю як підсистеми, що забезпечує можливість саморегулювання економічних відносин у сфері місцевого самоврядування та комунальному секторі національного господарства;

- доповнення мережі фахових аудиторів та аудиторських фірм іншими різновидами незалежного контролю, зокрема, розв'язання проблем споживчого контролю, створення інфраструктури громадського фінансового контролю, а також врегулювання контролю економічних відносин між засобами масової інформації, громадськими організаціями, політичними партіями тощо та їх контрагентами в Україні і за кордоном, зокрема щодо фінансових санкцій у їх взаємних стосунках з органами державної влади та місцевого

самоврядування;

- розмежування сфер компетенції та повноважень щодо здійснення, контролю вказаними суб'єктами, а саме - конкретне, визначене у законодавчому порядку проведення межі між сферами економіки, які відповідно контролюються органами державної влади і місцевого самоврядування та інституціями громадського суспільства;

- розробка концептуальних та організаційно-методичних засад контролю процесів дотримання національної економічної безпеки, забезпечення самодостатності та ефективності використання ресурсів у всіх секторах економіки і досягнення на цій основі сталого економічного розвитку національного господарства;

- послідовне формування координаційних інститутів у складі кожної підсистеми контролю та суспільно-господарській сфері загалом з метою утворення їх інфраструктури, що запобігатиме, з одного боку, виникненню неконтрольованих сегментів економічних відносин, а з іншого - паралелізму та дублюванню контрольних дій;

- розробка з урахуванням зарубіжного досвіду державних стандартів, муніципальних нормативів та норм незалежного контролю з метою уніфікації, типізації та спрощення процедур контролю в державному, комунальному та приватному секторах економіки тощо.

Реорганізація та часткова ліквідація складних вертикальних структур в багатьох випадках усувають підстави для здійснення відомчого контролю. Це зумовлює скорочення сфери застосування ревізій і підвищення ролі «живого» контролю (безпосереднього,

щоденного) власника або керівника за безпосередніми виконавцями господарських операцій; поєднання в багатьох випадках в одній особі виконавця та особи, зацікавленої в результатах справи; взаємний контроль учасників спільної діяльності в товариствах.

Зміна соціального устрою в нашій державі призвела до оздоровлення господарської діяльності і зменшення потреби в контролі. Велику роль в цьому відіграла децентралізація, впровадження приватної та колективної форм власності, різноманітність видів підприємницької діяльності, зростання кількості малих та середніх власників. Зменшення потреби в контролі зумовлюється збільшенням питомої частки недержавних підприємств. Це зумовило перекладення контрольних функцій держави на власника.

Завдяки вказаним заходам в Україні окреслені визначальні елементи системи контролю, функціонування яких, в основному, забезпечує контроль економічних відносин в ключових секторах національного господарства.

Отже, зміни в соціально-економічній ситуації і в системі господарського управління зумовили необхідність радикальних перетворень в організації та методиці контролю. Безпосередніми факторами цих змін є: відмова від ідеологічної спрямованості державної та господарської діяльності, в тому числі й контролю; визнання співіснування різних господарських устроїв, для чого вимагається використовувати різні напрями контролю (фінансовий, правовий, громадський, бухгалтерський, аудиторський та інші); ліквідація командно-адміністративної системи управління.

Список використаних джерел:

1. Білуха Н. Т. Теорія фінансово-господарського контролю: підручник. К.: Вища шк., 1990. 279 с.
2. Бутинець Ф. Ф. Контроль і ревізія. Житомир: Рута, 2002. 544 с.
3. Державна контрольно-ревізійна служба України: сторінки історії / упор. Є. Ф. Вербило, О. О. Левандовський, Н. М. Сулікавська. К.: ДІА, 2001. 219 с.
4. Дейнеко Є. В. Реформування системи державного фінансового контролю в Україні. *Вісник ЖДТУ*. 2012. № 1. С. 61-64.
5. Україна: звіт з ефективності управління державними фінансами. Світовий банк, 2017. 110 с. URL: [http:// www.worldbank.org](http://www.worldbank.org).

References:

1. Bilukha N. T. Teoriia finansovo-hospodarskoho kontroliu: pidruchnyk. K.: Vyscha shk., 1990. 279 s.
2. Butynets F. F. Kontrol i reviziia. Zhytomyr: Ruta, 2002. 544 s.
3. Derzhavna kontrolno-reviziina sluzhba Ukrainy: storinky istorii / upor. Ye. F. Verbylo, O. O. Levandovskyi, N. M. Sulikavska. K.: DIIa, 2001. 219 s.
4. Deineko Ye. V. Reformuvannia systemy derzhavnogo finansovoho kontroliu v Ukraini. *Visnyk ZhDTU*. 2012. № 1. S. 61-64.
5. Ukraina: zvit z efektyvnosti upravlinnia derzhavnymy finansamy. Svitovyi bank, 2017. 110 s. URL: [http:// www.worldbank.org](http://www.worldbank.org).